

L'Accompagnement Entrepreneurial en contexte de crise

Entrepreneurial support in a crisis context

BOUARIR Houda

Doctorante

Faculté des sciences Juridique, économiques et Sociales

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah – Maroc

Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Economie, Finance et Management des Organisations

bouarir.houda@gmail.com

DIANI Asmae

Enseignante Chercheuse

Faculté des Sciences Juridiques, économiques et Sociales

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah – Maroc

Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Economie, Finance et Management des Organisations

asmae.diani@usmba.ac.ma

Date de soumission : 30/03/2022

Date d'acceptation : 15/06/2022

Pour citer cet article :

BOUARIR H. & DIANI A. (2022) «L'accompagnement Entrepreneurial en contexte de crise», Revue Française d'Economie et de Gestion «Numéro spécial : Publication des actes du colloque "L'entrepreneuriat innovant à l'ère de la Covid-19 : Quelle réalité et quelles actions à entreprendre ?"» pp : 24- 37.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons

Attribution License 4.0 International License

Résumé

La Littérature en sciences de gestions converge pour qualifier une crise comme étant, entre autres, un "moment périlleux et décisif". Ces qualificatifs collent parfaitement à la crise entraînée par la pandémie de la Covid19.

Le Maroc, qui n'a pas échappé à cette crise, a engendré une conjoncture particulièrement difficile ayant impacté l'économie nationale dans sa globalité. Durant l'année 2020, seulement 83 806 entreprises ont été créées au Maroc, toutes catégories confondues, soit une baisse de 11,7% comparativement à 2019. Cette baisse est particulièrement le résultat des impacts directs de la crise sanitaire.

Dans notre proposition de communication, nous nous penchons sur l'accompagnement entrepreneurial en situation de crise. Nous commencerons, ainsi, par analyser les différentes formes d'accompagnement entrepreneurial à partir d'une revue compréhensive de la littérature, et étudierons ensuite les effets de la crise sanitaire sur l'offre d'accompagnement : ses formes, son contenu, sa fréquence et ses impacts sur la viabilité des entreprises bénéficiaires.

Au niveau théorique, cette recherche se propose de contribuer à enrichir la littérature sur l'accompagnement entrepreneurial, en appréhendant ses singularités en situation de crise. Au niveau pragmatique, elle contribue à inspirer la mise en place d'une offre d'accompagnement adaptée à des contextes de crise.

Mots clés : Entrepreneuriat ; Accompagnement Entrepreneurial

Abstract

Management science literature converges to qualify a crisis as being, among other things, a "perilous and decisive moment". These qualifiers perfectly match the crisis caused by the Covid19 pandemic.

Covid19's impact, which has not excluded Morocco, has given rise to a difficult situation that has touched the national economy as a whole. During 2020, only 83 806 companies were created in Morocco, all categories combined, a drop of 11.7% compared to 2019. This drop is particularly the result of the direct impacts of the health crisis.

In our communication proposal, we look at the entrepreneurial support in the crisis situations. We will begin, therefore, by analyzing the different forms of entrepreneurial support from a comprehensive review of the literature, and then by studying the effects of the health crisis on the support offer: its forms, its content, its frequency. and its impacts on the viability of beneficiary enterprises.

From a theoretical view, this research aims to contribute to enriching the literature on entrepreneurial support, by understanding its characteristics in a crisis situation. At the pragmatic view, it helps to inspire the establishment of a support offer adapted to the crisis contexts

Keywords : Entrepreneurship, Entrepreneurial support

Introduction

L'accompagnement entrepreneurial a subi des transformations majeures au cours des dernières années, il est devenu, un thème important dans le domaine de l'entrepreneuriat (Messeghem et al., 2010). En effet, il est considéré même comme une composante importante du développement économique de nos sociétés.

La recherche quant à elle, en matière d'entrepreneuriat a enregistré des avancées intéressantes, et on remarque une augmentation considérable des recherches traitant l'accompagnement entrepreneurial et l'efficacité de ses différentes formes (Chabaud et al., 2010 ; Ben Mahmoud Jouini et al. 2010 ; Messeghem et al, 2010). Selon la plupart des auteurs, les entreprises en création qui bénéficient d'un accompagnement ont des taux de survie supérieurs à celles qui ne sont pas accompagnées (Deakins et al., 1998 ; Gartner et al, 1998 ; Cull, 2006). L'accompagnement présente en effet une solution miracle pour la pérennité et le développement des entreprises.

Les années 2020 et 2021 ont été marquées par de nombreux événements et notamment celui, bien connu de tous, la crise sanitaire de la COVID 19. Force est de constater que la période a été bien difficile pour un bon nombre d'entreprises et de start-ups qui ont souvent dû faire preuve d'imagination, de persévérance et d'une capacité de résilience hors du commun pour résister. Si des entreprises ont dû fermer, d'autres, au contraire, ont su tirer profit de cette crise, de développer et innover tout au long de ces deux années.

La littérature en entrepreneuriat se consacre d'une grande partie, d'une part à l'accompagnement des créateurs d'entreprise et d'autre part à l'échec entrepreneurial. Or, il paraît que nulle étude académique n'a posé la problématique de l'accompagnement de l'entrepreneur en période de crise.

La question dès lors, est de savoir comment et jusqu'à quel point on peut aider un entrepreneur dans une période de crise économique. L'objectif de ce papier est d'établir une meilleure connaissance de l'accompagnement entrepreneurial, et étudierons ensuite les effets de la crise sanitaire sur l'offre d'accompagnement : ses formes, son contenu, sa fréquence et ses impacts sur la viabilité des entreprises bénéficiaires. Une telle connaissance conduit progressivement à une démarche d'aide en matière d'accompagnement des entrepreneurs en situation de crise.

1. L'accompagnement entrepreneurial : Définitions théoriques

Le premier constat que l'on peut dresser à partir de la revue de littérature est que l'accompagnement entrepreneurial est caractérisé aujourd'hui par une grande

"L'entrepreneuriat innovant à l'ère de la Covid-19 : Quelle réalité et quelles actions à entreprendre ?"

hétérogénéité tant au niveau des acteurs que des pratiques (Aaboen,2009). Il n'y a pas un mais des accompagnement (Hachkett et Dilts, 2004).

L'accompagnement participe à la création d'un contexte propice à l'entrepreneuriat en mettant en place un environnement sécurisé pour les porteurs de projets, en leur apportant un certain nombre de services (locaux, conseils...) et en leur offrant la possibilité de côtoyer d'autres entrepreneurs Allen et Rahman (1985). Cette forme d'accompagnement entrepreneurial se démarque des autres formes d'accompagnement par la diversité des missions qui lui sont reconnues. Il doit avant tout, pour certains, donner la possibilité au créateur de repérer et d'acquérir des ressources Selon Sammut (2003), l'accompagnement est un moyen de transmission des connaissances à la personne accompagnée. Pour d'autres encore, le coaching est un moyen de légitimer les entrepreneurs. (Chabaud et al., 2005 ; Cullière, 2005 ; Messeghem et Sammut, 2007).

« Parmi les pratiques d'appui à la création d'entreprise, l'accompagnement est souvent présenté comme quelque chose de singulier, aussi bien dans ce qu'il véhicule comme représentations mentales que dans sa mise en œuvre opérationnelle. Le terme accompagnement est très souvent utilisé par les responsables de structure et de programme d'aide à la création d'entreprise. Pourtant, ce mot est rarement défini et généralement employé comme une notion générique, permettant de regrouper de nombreuses pratiques. Dans ces conditions, il est bien difficile de savoir de quoi nous parlons quand nous évoquons le concept d'accompagnement. Ce constat vaut également pour les quelques recherches qui se sont intéressées à cette pratique. » (Cuzin et Fayolle, 2004, p.1).

R. Cuzin et A. Fayolle, quant à eux le définissent de la manière suivante « L'accompagnement se présente comme une pratique d'aide à la création d'entreprise, fondée sur une relation qui s'établit dans la durée et n'est pas ponctuelle, entre un entrepreneur et un individu externe au projet de création. A travers cette relation, l'entrepreneur va réaliser des apprentissages multiples et pouvoir accéder à des ressources ou développer des compétences utiles à la concrétisation de son projet. » (Cuzin, Fayolle, 2005, p. 79).

2. . L'accompagnement entrepreneurial : une pratique à multiples formes

Les besoins et les offres d'accompagnement y sont nombreux (Paul, 2002), les modalités de cet accompagnement ont été interrogées à de nombreuses reprises (Chabaud et al., 2010 ; Schmitt et Ndjambou, 2016). Une diversité de pratiques est en effet présente : tutorat, conseil,

"L'entrepreneuriat innovant à l'ère de la Covid-19 : Quelle réalité et quelles actions à entreprendre ?"

mentorat, compagnonnage, parrainage, coaching (Paul, 2002). Cette variété nous donne par ailleurs l'impression qu'il en existe des formes d'accompagnement aussi variées que le nombre d'accompagnateurs.

R. Cuzin et A. Fayolle dans leurs travaux, abordent les formes les plus pointues de l'accompagnement, à savoir :

La stratégie focalisée sur l'individu (interrogations et doutes, ou l'inverse, besoins de formation ou d'informations). L'accompagnement semble davantage se révéler d'ordre psychologique, et devrait s'apparenter au « coaching » ;

Stratégie focalisée sur le projet (le montage du projet, son financement, forme juridique, étude de faisabilité, etc.) : l'accompagnement prend une connotation plus technique, et relève du domaine des compétences ou expertises techniques ;

Stratégie focalisée à la fois sur l'individu et sur le projet (adéquation entre l'individu et son projet (problèmes de cohérence, d'orientations stratégiques, etc.) : les exigences semblent tendre vers un accompagnement plus global, voire méthodologique.

Selon les recherches scientifiques relatives à l'accompagnement, il y a trois principales familles de différenciation : la différenciation des formes d'accompagnement en fonction des professions (Belet, 1993), la différenciation en fonction des services (Plane et Torres, 1997) et la différenciation en fonction des relations de prescription (Bayad, 2010). Relations de prescription (Bayad, 2010).

En 1993, Belet a différencié les formes d'accompagnement en considérant les métiers pratiqués. Il fait la distinction entre 5 catégories d'accompagnateurs d'entrepreneurs :

- ❖ L'expert technicien : spécialiste d'une discipline
- ❖ Le spécialiste sectoriel : expérience de plusieurs années sur un secteur d'activité donné
- ❖ Le conseil généraliste : expérience significative de direction générale
- ❖ Le formateur conseil : approche basée sur le plan de formation de l'entreprise
- ❖ Le conseil gourou : adepte des théories de développement personnel

De son côté, Mohamed Bayad, dans son étude, croise le continuum de l'adaptation et le continuum de la conversation et identifie les figures du rapport de prescription. Il détermine ainsi les 4 figures de prescripteurs et d'accompagnateurs d'entrepreneurs : le mentor, le coach, l'expert et le conseiller.

Figure N°1 : Différenciation des formes d'accompagnement par le rapport de prescription selon Bayad (2010)

La thématique de l'accompagnement des entrepreneurs a largement progressé depuis années 1970. Voire ses champs d'application, ce qui le rend quelquefois difficile à cerner, notamment parce qu'il s'agit d'une pratique qui doit être adaptable à chaque situation. Il est souvent utilisé comme synonyme dans la langue française d'aide, de conseil, de soutien, tandis qu'en anglais, il est mentionné avec des termes comme counselling, coaching, tutoring, sponsoring ou encore mentoring. La figure 2 illustre la nébuleuse comme l'a schématisé Paul (2002).

Figure N°2 : la nébuleuse de l'accompagnement (Paul, 2002, p.56)

Les principaux travaux de la recherche sont une confirmation du rôle de l'accompagnement dans la création d'entreprise, à savoir celui permettant à l'entrepreneur de bien identifier ses compétences et de les utiliser de manière adéquate dans le montage de son projet. Dans cette perspective, il est nécessaire de définir les différents types de d'accompagnement proposés aux entrepreneurs pour les aider à développer leurs compétences dans la gestion de leur organisation (Sénicourt et Verstraete, 2000).

3. Effet de la crise sur l'accompagnement entrepreneurial : Dans le contexte marocain

❖ Méthodologie :

Afin d'identifier les effets de la crise sanitaire sur l'offre d'accompagnement : ses formes, son contenu, sa fréquence et ses impacts sur la viabilité des entreprises bénéficiaires., une enquête a été menée auprès des acteurs de l'accompagnement entrepreneurial dans le contexte marocain. Au total, dix entretiens semi-directifs ont été réalisés avec des institutionnels, des responsables de structures d'accompagnement, des accompagnants, des porteurs de projets, des organismes de financement, des entreprises bénéficiaires. Les interviews ont été conduites à l'aide d'un guide d'entretien semi-directif basé sur deux axes : (1) l'offre d'accompagnement : ses formes, son contenu, sa fréquence et (2) ses impacts sur la viabilité des entreprises bénéficiaires. Les entretiens ont été enregistrés, retranscrits et codés afin de proposer une synthèse des résultats.

❖ **Traitement et analyse des résultats :**

Afin de répondre à notre problématique, nous allons tout d'abord identifier quelques acteurs de l'accompagnement entrepreneurial dans le contexte marocain. Leurs caractéristiques ainsi que la nature de leur offre d'accompagnement seront présentées dans le tableau ci-après. Nous avons donc sélectionné cinq acteurs publics et privés que nous allons identifier par OA (organisation d'accompagnement). L'objet est de connaître leur caractéristiques, leur offre d'accompagnement et le changement qu'a connu cette dernière en période de crise ainsi que l'impact de leur offre d'accompagnement sur la viabilité des entreprises bénéficiaires :

<i>Organismes d'accompagnement</i>	<i>OA 1</i>	<i>OA2</i>	<i>OA3</i>	<i>OA4</i>	<i>OA5</i>	<i>Synthèse horizontale</i>
<i>Caractéristique de l'organisme</i>	Des centres dédiés à l'accompagnement des très petites entreprises (TPE) qui offre gratuitement aux TPE la possibilité de bénéficier de plusieurs services d'accompagnement, à savoir notamment des informations riches liées à l'entrepreneuriat, des conseillers dédiés, des séances de formation quotidiennes ainsi que des services de mise en relation	Des centres d'accompagnement public pour mission d'apporter un appui aux jeunes porteurs de projets. Ces centres cible les jeunes en situation de précarité disposant d'aptitudes et de motivation entrepreneurial et porteurs de projets économiquement viables, afin de lutter contre toute forme de pauvreté et de marginalisation sociale.	Organisme public qui a pour objectif d'assurer un accompagnement vers l'insertion que ce soit dans le milieu du salariat ou dans le milieu de l'entrepreneuriat. L'objectif est de se rapprocher des jeunes dans les différentes régions du Royaume, notamment le monde rural, pour les accompagner dans leurs projets d'entreprises, pour une meilleure autonomie et une insertion dans le monde de l'entrepreneuriat.	Un incubateur privé d'accompagnement des entrepreneurs dans l'élaboration et le développement de leur projet d'entreprise à fort impact social ou environnemental .	Une coopérative d'accompagnement des femmes entrepreneurs. Une approche d'accompagnement féminin personnalisée, Co-Constructive, intégrée et durable. Une approche qui prend en considération les réalités spécifiques des femmes entrepreneurs, en termes de besoins, de Motivations, de forces, de contraintes,	Au Maroc, des structures publiques/privées interviennent dans la création d'entreprises et l'accompagnement des jeunes porteurs d'idées de projets. Des professionnels et des experts encadrent et accompagnent le futur entrepreneur dans la réalisation de son projet. Ces structures, parfois appelées incubateurs, pépinières d'entreprises., ont comme principale mission d'accompagner les entrepreneurs dans leur projet. Pour y parvenir, elles disposent de différents moyens.
	Leur offre d'accompagnement s'articule autour de trois axes : 1- Phase d'étude : ➤ L'étude de marché à travers : - Formation théorique groupée au sein d'un même guichet avec des	Leur offre d'accompagnement se compose : <u>1 - Services financiers :</u> L'appui financier porte essentiellement sur l'achat des équipements professionnels nécessaires	L'organisme offre aux jeunes entrepreneurs des conseils et des orientations juridiques, un accompagnement dans la préparation de l'étude de faisabilité et la présentation d'informations sur les procédures	L'incubateur accompagne les entrepreneurs à travers 4 pôles d'activités : Un programme d'accompagnement des entrepreneurs dans l'élaboration et le	La proposition d'accompagnement de la coopérative est basée sur les axes suivants : 1/ Sensibilisation et formation aux Compétences entrepreneuriales ;	Nous constatons, selon cette étude, que les offres d'accompagnement ont évolué pendant la période de crise, afin de les adapter à la situation actuelle. En effet, cette évolution touche particulièrement la forme d'accompagnement

<p>L'offre d'accompagnement</p>	<p>outils pratiques pour effectuer des études techniques ; -Déplacements sur le terrain pour collecter les informations sur le projet selon la démarche inculquée ; -Ateliers collectifs au sein du guichet pour compiler et rédiger les données collectées relatives à l'étude technique.</p> <p>➤ L'étude technique à travers :</p> <p>-Formation interactive et collective d'initiation aux techniques de management Formation collective pour la maîtrise des aspects administratifs et financiers de base Présentation du Business Plan au sein du guichet afin d'améliorer les performances de communication de l'entrepreneur Remise du dossier à la banque pour financement</p> <p>2- Phase d'appui au lancement :</p> <p>Rectification du Business Plan : Cette étape intervient lorsque la banque exige des rectifications) Aide au démarrage : Cette étape peut prendre plusieurs formes. Elle ne doit signifier en aucun cas que le guichet intervienne afin d'orienter l'entrepreneur pour le choix des fournisseurs. Les démarches visant le</p>	<p>pour le démarrage ou le développement des activités en fonction des besoins identifiés dans le plan d'affaire.</p> <p>2- Services non financiers : La formation-action et l'accompagnement individuel et collectif des porteurs de projets et des micro-entrepreneurs actifs. Le coaching groupé ou individuel des porteurs de projets pour le développement de leur esprit d'entreprise et de leurs aptitudes personnelles. Le développement de la synergie entre les micro-entrepreneurs à travers l'encouragement des regroupements et de la mise en réseaux. L'assistance dans les formalités administratives, fiscales et sociales, l'accès aux locaux professionnels, aux informations sur les dispositifs incitatifs et aux crédits bancaires, etc.... La mobilisation</p>	<p>administratives et juridiques ainsi que des ateliers sur les étapes de création des entreprises et sources de financement</p>	<p>développement de leur projet d'entreprise à fort impact social ou environnemental . Destiné aux entrepreneurs. En phase d'amorçage, le programme de 12 mois couvre l'ensemble des sujets nécessaires pour le lancement de la start-up : de l'idéation à la définition du business model, en passant par le prototypage et les tests. Un programme d'accompagnement vers le financement exclusivement dédié aux jeunes entreprises à fort impact social ou environnemental ayant validé leur preuve de concept. Les 3 à 6 mois d'accompagnement permettent un travail de fonds sur la stratégie, le business plan et le dossier d'investissement afin que l'entrepreneur. Soit outillé au mieux pour s'adresser aux investisseurs. un programme de promotion de l'entrepreneuriat à impact social ou environnemental auprès du grand public marocain, et plus particulièrement auprès des populations vulnérables : organisation d'événements en</p>	<p>2/Accompagnement Individuel et collectif ; 3/ Réseautage et développement de synergies ; 4/ Promotion & Médiatisation ; 5/ Zénitude & Ressourcement ; 6/ Appui à la Commercialisation.</p>	<p>tout en utilisant le numérique pour assurer la continuité des programmes d'accompagnement. Toutefois, nous considérons qu'il est opportun de capitaliser sur l'existant, et de procéder selon une démarche de spécialisation de l'accompagnement entrepreneurial par phase et par profil d'entrepreneurs/entreprises.</p>
--	--	---	--	--	---	--

"L'entrepreneuriat innovant à l'ère de la Covid-19 : Quelle réalité et quelles actions à entreprendre ?"

	<p>démarrage de l'entreprise donnent lieu à un plan d'action, qui est suivi par le guichet</p> <p>3- Phase de suivi</p> <p>Des diagnostics portant sur l'ensemble des activités de l'entreprise sont effectués et des recommandations sont émises.</p>	<p>des acteurs de l'écosystème entrepreneurial local public et privé pour apporter le soutien et les services nécessaires aux porteurs de projets et aux micro-entrepreneurs.</p>		<p>lien avec l'entrepreneuriat à fort impact, participation active aux événements et à la vie de de l'écosystème entrepreneurial marocain, programmes de sensibilisation dédiés aux associations travaillant avec des populations vulnérables sur des sujets d'entrepreneuriat, communication régulière d'opportunités liées à l'entrepreneuriat social sur les réseaux sociaux et médias traditionnels. Un programme de partage et de valorisation de l'expertise de l'incubateur, à travers des missions de conseil, le développement de nouveaux projets et la mise en place de partenariats.</p>		
<p><i>Effet de la crise sur l'offre d'accompagnement</i></p>	<p>Cette organisation et pour assurer la poursuite de leur offre d'accompagnement en période de crise, a pu conçu et développé une plateforme web dédiée à l'accompagnement des petites entreprises. Ce site internet pensé comme une boîte à outils centralise l'ensemble des services et ressources utiles pour répondre aux questions et aux enjeux des entrepreneurs. Il</p>	<p>L'organisme dans cette période de crise et vu sa conscience que le digital est un facteur important pour faire face aux défis socio-économiques, et afin de promouvoir et accompagner les initiatives de création et de développement des TPE dans les domaines des services et des métiers du digital, au-delà</p>	<p>Pour assurer toujours la continuité de leur offre d'accompagnement, la structure a lancé des actions de formation qui ont été animées via les réseaux sociaux (Facebook) et ont ciblé une large population qui a dépassé les 8.000 personnes. Les participants ont suivi en ligne les ateliers de formation avec l'animateur en temps réel avec interaction (exercices et</p>	<p>La structure et à l'ère de la crise, a maintenu son soutien aux entrepreneurs tout en utilisant le numérique pour coacher les entrepreneurs, prenant ainsi en charge la stratégie marketing, la gestion de projet, le suivi stratégique individualisé, la mise en réseau, le mentorat, l'appui à la levée de fonds...</p>	<p>En période de crise, la coopérative a tenu à garder son soutien aux femmes entrepreneurs par le biais du numérique, elle a pu former les femmes sur des thèmes susceptibles de leur apporter plus et en adéquation avec leurs besoins tels que (développement personnel, gestion de crise, comment concilier vie</p>	<p>Pour les acteurs de l'accompagnement entrepreneurial au Maroc, la crise n'a pas été facile. En effet, des programmes à différents stades de développement des projets entrepreneuriaux ont vu le jour pour aider les TPE et les jeunes porteurs de projets à faire émerger leurs idées innovantes et à être en mesure de suivre l'opportunité sur le marché. La finalité est d'accompagner les entrepreneurs dans la structuration de leur</p>

	<p>permet également de se former à la gestion d'entreprise, au marketing, à la communication et à la comptabilité, à travers des cours et webinaires interactifs en arabe et en français, en vidéo live ou en replay.</p>	<p>des cessions de formations qui ont été organisées dans la période de crise en virtuel, l'organisme a lancé une nouvelle plateforme de promotion de l'entrepreneuriat et de renforcement de la culture du digital et de la transformation numérique.</p>	<p>questions). En termes de prestations aux porteurs de projets, il est important de relever que les agences physiques de l'organisme ont délivré des prestations à distance.</p>		<p>privée et vie professionnelle ...).</p>	<p>activité et de les aider à adapter le modèle économique de leur PME ou start-up et à développer leur chaîne de valeur afin de pouvoir continuer à être opérationnel même en période de crise. Ce soutien permet également de créer des perspectives pour étudier de manière approfondie de nouvelles voies d'innovation ou d'amélioration de l'offre d'accompagnement.</p> <p>Les réalisations en matière d'accompagnement des porteurs de projets pendant cette période de crise ont connu, selon ces acteurs, une évolution positive. En effet, cette dynamique tire son origine du lancement de programmes de financement par l'état, d'une part, et de la démarche d'accompagnement adoptée en temps de crise par les acteurs de l'accompagnement, d'autre part.</p>
<p><i>Synthèse verticale</i></p>	<p>La structure a pour objectif de contribuer au développement des très petites entreprises à partir de son offre d'accompagnement présentée, ainsi que des centres exclusifs consacrés à l'accompagnement des TPE. Ceux-ci se positionnent comme des centres d'expertise, d'appui et de conseil, en particulier pour la création de l'entreprise, le développement de projets, l'accès aux</p>	<p>Cette organisation joue le rôle d'un incubateur pour les très petites entreprises, en offrant un espace gratuit dans des locaux spécialement aménagés pour une durée de 18 mois et en apportant aux bénéficiaires l'équipement professionnel dont ils ont besoin pour le démarrage de leur projet, un</p>	<p>Le support de l'organisation aux porteurs de projets concerne deux volets : L'orientation entrepreneuriale et l'aide à l'élaboration du business plan et l'aide au démarrage de l'entreprise.</p>	<p>Cet incubateur, qui depuis sa création, aide les startups à démarrer. Il encourage les entreprises qui ont relevé le défi de combiner performance économique et utilité sociale.</p> <p>De plus, il propose un espace de coworking entièrement gratuit pour les projets économiquement viables présentant des</p>	<p>La coopérative, au-delà de l'accompagnement qu'elle offre, fédère et fait participer toute une communauté de femmes entrepreneurs, pour un développement mutuel et une évolution collective</p>	

	<p>marchés, ou encore l'activation de dispositifs étatiques dédiés à l'accompagnement des TPE.</p>	<p>fonds de roulement pour le lancement de l'activité et une formation pour renforcer leurs compétences entrepreneuriales, managériales et personnelles. Des services d'appui en termes de conseil, de suivi, d'évaluation, de coaching et de mise en relation avec des entreprises sont aussi fournis par cette organisation.</p>		<p>avantages sociaux ou environnementaux. De plus, il propose un espace de coworking gratuit pour les projets économiquement viables présentant des avantages sociaux ou environnementaux.</p>		
--	--	--	--	--	--	--

Tableau N°1 : Traitement et analyse des résultats

Conclusion

On reconnaît depuis longtemps la contribution de la création d'entreprise à une économie, mais dans de nombreux marchés émergents, la question est de savoir de quelle manière il faut encourager, développer et soutenir la création de nouvelles entreprises et de quelle manière il faut aider les entreprises existantes. La meilleure façon d'alimenter, de développer et de soutenir la création de nouvelles entreprises et d'aider les entreprises existantes à se développer et à croître.

En effet, la situation de crise provoquée par le nouveau coronavirus (covid-19) a fortement impacté le tissu entrepreneurial, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME). Ces dernières ont connu, dans leur grande majorité, un ralentissement inédit de leurs activités et une détérioration importante de leurs portefeuilles.

La mise en place d'un accompagnement est un défi majeur à relever afin de permettre à ces PME d'avoir une visibilité sur leurs forces et faiblesses et de pouvoir définir un plan de développement en adéquation avec leurs moyens et leurs perspectives économiques.

Dans cette optique, et pour une efficacité et une pertinence accrue, les programmes d'appui à l'entrepreneuriat devraient être adaptés aux besoins uniques des entrepreneurs au lieu d'utiliser une approche générique qui ne tient pas compte des spécificités du profil et du contexte de l'entrepreneur. Par exemple, la nature de la formation, l'apport de financement et le

"L'entrepreneuriat innovant à l'ère de la Covid-19 : Quelle réalité et quelles actions à entreprendre ?" renforcement des capacités de gestion... Toutes ces questions doivent être adaptées à chaque type d'entrepreneur et aux différents contextes (criss ou autre).

Ainsi, en vue de favoriser davantage la création et le développement des entreprises au Maroc, il est nécessaire de de créer un environnement plus propice aux entrepreneurs. Ceci permet de renforcer le fait que le fait que les actions proposées aux entrepreneurs devront être ciblées et définies avec précision pour répondre non seulement aux deux types d'entreprises, mais aussi à leurs besoins.

BIBLIOGRAPHIE

- Aaboen, Lise (2009). «Explaining incubators using firm analogy», Technovation, Vol. 29, N°10, p. 657-670.
- Allen D. N. et Rahman S. (1985), « Small business incubators: A positive environment for entrepreneurship », Journal of Small Business Management, Vol. 23, No 3, p. 12-22.
- Allen D. N. et Rahman S. (1985), « Small business incubators: A positive environment for entrepreneurship », Journal of Small Business Management, Vol. 23, No 3, p. 12-22.
- Berger-Douce, S. (2010), Le rôle de l'accompagnement dans l'échec entrepreneurial, Journal of Social Management/Zeitschrift für Sozialmanagement, 8(1-2), 65-90.
- Cuzin, R., Fayolle, A., 2005, « Les dimensions structurantes de l'accompagnement en création d'entreprise », La Revue des Sciences de Gestion, Direction et Gestion, n° 210, pp. 77-88.
- Chabaud, D., Messeghem, K., Sammut, S. (2010), Vers de nouvelles formes d'accompagnement ? Revue de l'Entrepreneuriat, 9(2), 1-5.
- Chabaud D., Messeghem K. et Sammut S. (2010), « L'accompagnement entrepreneurial, ou l'émergence d'un nouveau champ de recherche », Gestion 2000, Vol. 27, No 3, p. 15-24.
- Deakins, David ; Graham, Linda ; Sullivan, Robert ; Wittham, Geoff (1998). « New venture support : An analysis of mentoring support for new and early stage entrepreneurs ». Journal of Small Business and Enterprise Development, vol 5, n°2, p. 151-161.
- Fayolle, A. (2004b), Compréhension mutuelle entre les créateurs d'entreprise et les accompagnateurs : une recherche exploratoire sur les différences de perception, Management International, 8 (2), 1-14.

"L'entrepreneuriat innovant à l'ère de la Covid-19 : Quelle réalité et quelles actions à entreprendre ?"

- Hackett, Sean M.; Dilts, David (2004). «A systematic review of business incubation research», Journal of Technology Transfer, Vol. 29, N° 1, p. 55-82.
- MESSEGHEM K., NARO G., SAMMUT S. (2010), « Construction d'un outil stratégique d'évaluation de l'accompagnement à la création d'entreprise : apport du tableau de bord prospectif », Gestion 2000, vol. 27, n° 2, pp. 95-112.
- Messeghem, K. ; Sammut, S. ; Chabaud, D. ; Carrier, C. ; Thurik, R, (2013). « L'accompagnement entrepreneurial, une industrie en quête de leviers de performance ? », Management International / International Management / Gestión Internacional, 17(3), 65-71.
- Paul, M. (2002), L'Accompagnement : une nébuleuse, in L'accompagnement dans tous ses états, Éducation Permanente, n°153-2002-4.
- Paul, M. (2002). L'accompagnement : une nébuleuse. Éducation permanente, P 56.
- Paul, Maela (2002). « L'accompagnement : une nébuleuse», Education Permanente, vol. 153, p.43-56.
- Sammut S. (2003), « L'accompagnement de la jeune entreprise », Revue Française de Gestion, Vol. 144, p. 153-1
- Sammut, S. (2003), L'accompagnement de la jeune entreprise, Revue Française de Gestion, 144, 153-164